

O'ZBEKISTONDAGI RAQAMLI BANKING ISTIQBOLLARI.

*Ziyadullayev Zukhriddin.
Toshkent Moliya instituti Stajor o'qituvchi.
e-mail: Zukhriddinnnn@gmail.com*

Annotatsiya. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, bank sohasiga sezilarli darajada o'zgarishlarga olib keldi. Raqamli banking rivojlanishi mijozlarga bir qancha qulayliklarni yaratdi. Endi bank mijozlari istalgan joydan va istalgan vaqtda bank xizmatlaridan foydalanishlari mumkin, bu esa sohani yanada samarali va qulay bo'lishini ta'minlaydi. Raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi bilan raqamli banking sanoat standartiga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada eng so'nggi raqamli bank tendentsiyalari va bank ishining kelajakdagi ish faoliyat haqida yoritilgan.

***Kalit so'zlar:** Mobil banking, sun'iy intellekt va chatbotlar, ochiq bank, to'liq raqamli banklar, shaxsiylashtirilgan bank xizmati, ovozli banking, kripto hamyonlar, kiberxavfsizlik, raqamli bank va kripto kreditlari.*

Kirish.

Hozirgi kunda Bank dunyosi jadal rivojlanmoqda. Mobil bankingdan blockchain va cryptocurrency - ga qadar so'nggi yillarda moliya sektorida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. 2023-yilga nazar solsak, raqamli banking sanoatni o'zgartirishda davom etishi, mijozlarning moliyaviy ahvolini va banklarning o'z bizneslarini yuritishini shakllantirishi aniq.

Asosiy qism.

Mobil banking

Mobil banking so'nggi yillarda butun dunyoda ommalashib bormoqda, mijozlar o'z smartfonlarida bank operatsiyalarini amalga oshirishni afzal ko'rmoqda. Mobil banking o'zining zamonaviyligi va foydalanish uchun qulayligi tufayli ko'plab mijozlar uchun optimal tanlovga aylandi. Mobil bank xizmatlaridan foydalanishda sust bo'lgan banklarga mobil bank xizmatlari ommalashib borishi sababli mijozlarni yo'qotish xavfi vujudga kelmoqda.

Sun'iy intellekt va chatbotlar

AI (Artificial intelligence) va chatbotlar mijozlarga shaxsiy bank tajribasini taqdim etish orqali bank sohasini rivojlantirishga o'z xissasini qo'shmoqda. Chatbotlar kechayu kunduz yordam ko'rsatuvchi va mijozlar so'rovlarini bir zumda hal qiluvchi mijozlarga xizmat ko'rsatishning muhim qismiga aylandi.

Bundan farqli o'laroq, sun'iy intellekt mijozlarga tranzaksiyalar tarixiga asoslangan shaxsiy tavsiyalar va tushunchalarni taqdim etish uchun ishlatiladi.

Ochiq bank

Ochiq bank - bu uchinchi tomon provayderlariga ochiq API(application programming interface) orqali mijozlar ma'lumotlariga kirish imkonini beruvchi bank sohasida o'sib borayotgan tendentsiyadir. Bu banklarga fintech firmalari bilan hamkorlik qilish imkonini beradi, bu esa mijozlarga yagona platforma orqali turli moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkonini beradi.

Mijozlarga yagona platforma orqali turli xil moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkonini berganligi sababli, ochiq banking bank sohasini o'zgartirish imkoniyatiga ega.

Bank ish faoliyatining kelajagi

Bankning kelajagi raqamli bo'lib, texnologiya sanoatni o'zgartirishda muhim ro'l o'ynaydi. Bu yerda, bank ishi kelajagini shakllantiradigan bir nechta asosiy tendentsiyalar ko'rishingiz mumkin.

To'liq raqamli banklar-faqat raqamli banklar orqali bank xizmatlarini ko'rsatadigan yangi turdagi bankdir. Ushbu banklarning jismoniy filiallari yo'qligi sababli ular bank xizmatlarini arzonroq narxda ko'rsatishlari mumkin.

Shaxsiylashtirilgan bank xizmati-banklar AI (Artificial intelligence) va mashinani o'rganish algoritmlari yordamida mijozlar ma'lumotlarini tahlil qiladi, bu ularga individual imtiyozlar va xatti-harakatlarga asoslangan shaxsiy xizmatlarni taqdim etish imkonini beradi. Bu banklarga moslashtirilgan xizmatlarni taqdim etish, mijozlar ehtiyojini qondirish va sodiqlikni oshirish imkonini beradi.

Ovozli banking-bankning kelajagini shakllantirishi mumkin bo'lgan yana bir tendentsiya bu ovozli bankingdir, chunki Amazonning Alexa va Google Assistant kabi ovozli yordamchilari keng tarqalgan. Mijozlar ovozli buyruqlar yordamida bank operatsiyalarini amalga oshirishi mumkin, bu esa bank xizmatlarini yanada qulayroq va qulayroq qiladi.

Kiberxavfsizlik-raqamli banking mashhurligi oshgani sayin, kiberxavfsizlikka bo'lgan talab yanada kuchaytiradi. Mijozlarning ma'lumotlarini himoya qilish va kiberhujumlarning oldini olish uchun banklar kiberxavfsizlik yo'nalishiga ko'proq sarmoya kiritishga majbur bo'lmoqda.

Firibgarlikni aniqlash va oldini olish uchun biometrik autentifikatsiya, sun'iy intellekt va mashinani o'rganish kabi ilg'or texnologiyalar qo'llanilmoqda.

Bankning kelajagi:

Banklar asrlar davomida jahon iqtisodiyotining muhim qismi bo'lib kelgan. Ular korxonalar va jismoniy shaxslarga turli xil moliyaviy xizmatlar, jumladan, kreditlash, qarz olish va investitsiyalarni taqdim etgan. Biroq, kriptovalyutalarning ko'tarilishi bilan banklar tegishli va raqobatbardosh bo'lib qolish uchun kriptoga o'tishlari kerakligi tobora ravshan bo'lib bormoqda.

Rivojlangan mamlakatlarda Bitcoin va Ethereum kabi kriptovalyutalar an'anaviy valyutalar o'rnini bosmoqda. Ular fiat valyutalariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega, jumladan, tezroq tranzaksiyalar va maxfiylik. Tobora ko'proq odamlar moliyaviy ehtiyojlari uchun kriptovalyutalarga murojaat qilmoqdalar.

Banklar va kripto hamyonlar.

Banklar kriptovalyutaga o'tishlari mumkin bo'lgan usullardan biri kriptovalyuta hamyonlarini taklif qilishdir. Ushbu hamyonlar mijozlarga kriptovalyutalarini xavfsiz joyda saqlashga imkon beradi. Banklar mijozlarga kriptovalyutalarini saqlashning yanada xavfsiz usulini ta'minlash uchun mavjud xavfsizlik infratuzilmasidan foydalanmoqdalar. Kriptovalyuta hamyonlarini taklif qilish orqali banklar o'z mijozlariga o'z mablag'larini boshqarishning qulayroq usulini taqdim etishlari mumkin.

Raqamli banklar va kriptovalyutalar.

Banklar kriptovalyuta almashinuvini ham taklif qilishlari mumkin. Ushbu birjalar mijozlarga fiat valyutalaridan foydalangan holda kriptovalyutalarni sotib olish va sotish imkonini beradi. Kriptovalyuta almashinuvini taklif qilish orqali banklar o'z mijozlariga kriptovalyutalarga kirishning qulayroq usulini taqdim etishlari mumkin. Bu banklarga ko'proq daromad olishda yordam berishi mumkin, chunki ular kriptovalyuta birjalarida tranzaksiyalar uchun haq olishlari mumkin.

Raqamli bank va kripto kreditlari

Banklar kriptovalyutaga aylanishning yana bir usuli - bu kriptovalyuta kreditlarini taklif qilish. Ushbu kreditlar mijozlarga kriptovalyutalarini garov sifatida ishlatib, qarz olish imkonini beradi. Kriptovalyuta kreditlarini taklif qilish orqali banklar o'z mijozlariga kredit olishning yanada moslashuvchan usulini taqdim etishlari mumkin. Bu banklarga xavfni kamaytirishga

yordam beradi, chunki ular qarz oluvchining kriptovalyutasini garov sifatida ushlab turishi mumkin.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan bank sohasida innovatsiyalar va o'zgarishlarni boshqarmoqda. Mobil banking, sun'iy intellekt va chatbotlar, ochiq banking va kriptovalyuta - bu sanoatni qayta shakllantiradigan raqamli banking tendentsiyalaridan bir nechtasi.

Shaxsiylashtirilgan bank ishi, kengaytirilgan reallik, ovozli banking va kiberxavfsizlik yaqin yillarda bank sohasini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Khudoykulov, H. A., & Sherov, A. B. (2021). DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN CORPORATE GOVERNANCE OF JOINT STOCK COMPANY. Экономика и бизнес: теория и практика, (3-2), 217-219.
2. Маткулиева, С., & Атабаева, К. (2022). РОЛЬ ЦИФРОВЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ И ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. Scientific progress, 3(2), 360-363.
3. Gontar A.A. Digital banking as one of the components of the economic security of a credit organization// Bulletin of the Volzhskiy University im. VN Tatishcheva. – 2017. – Т.1. - no. 4
4. Taylor Nicole Rogers, “Bank of America finally sees mobile deposits surpass inperson transactions,” The Street, July 16, 2018
5. А. Б. Шеров, & Х. А. Худайкулов (2021). ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ. Scientific progress, 2 (1), 1261-1265.
6. Ibodov, A., & Sherov, A. (2015). Analysis of bank risks in Uzbekistan. Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach [L 26], 1, 60-63.
7. Кучкаров, Ш., & Шеров, А. Б. (2022). СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Барқарорлик ва Етакчи Тадқикотлар онлайн илмий журнали, 2(1), 154-157.
8. Suchat Tungjitnob, Kitsuchart Pasupa, Boontawee Suntisrivaraporn “Identifying SME customers from click feedback on mobile banking apps: Supervised and semisupervised approaches”. Volume 7, Issue 8, August 2021,
9. Thabani Nyoni va boshqalar “The impact of digital banking on the performance of commercial banks in Zimbabwe”. IJARIE-ISSN(O)-2395-4396 Vol-6 Issue-6 2020
10. Aladwani, 2001 Online banking: A field study of drivers, development challenges, and expectations. International Journal of Information Management, 21 (2001), pp. 213-225